

Different Types of Multiple Style Magic Squares of Order 40

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by **blocks** of magic squares. For details refer author's work. It brings multiples blocks of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. This work brings different types of magic squares of order 40. It is a combination of **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. For previous works from orders 10 to 26, 28, 30, 32 and for order 36 refer author's work [32, 33, 34, 35, 36, 37]. Total there are 3557 different types of magic squares of order 40 given in this work. It is revised version of author's previous work with corrections. This paper is with few examples, but nine **pdf files** are attached with this work to have complete idea. For more details see web-sites [3, 4].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 40	7
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	81

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [5, 6, 7, 8, 10, 11].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [1]. These constructions are by use of programming developed by H. White [1]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Also refer H. Danielsson [2].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders p or $2p$, where p is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [19, 20, 11].

4. **block-wise** and **block-bordered** magic squares are the combinations of the items 1, 2 and 3. Still we can write magic squares as blocks of **bordered** magic squares. See the examples below:

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185

For more details see the author’s work [22, 23, 24, 25].

- Block-Wise Bordered:** The **block-wise bordered** magic squares are the extension of **bordered** magic squares. In case of **bordered** magic squares, the borders are formed by numbers, while in case of **block-wise bordered**

magic squares the external borders are formed by blocks. This means, when we remove external border, we are always left with magic squares with sequential entries. The same happens with **block-wise bordered** magic squares. In this case, the blocks are multiples of orders 4, 6, 8, etc. Sometimes, we call them as **multiple blocks** magic squares. See below the example of order 20:

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	47	356	41	358
122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	42	357	48	355
280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	360	43	354	45
273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	353	46	359	44
119	284	113	286	191	212	185	214	199	204	193	206	159	244	153	246	55	348	49	350
114	285	120	283	186	213	192	211	194	205	200	203	154	245	160	243	50	349	56	347
288	115	282	117	216	187	210	189	208	195	202	197	248	155	242	157	352	51	346	53
281	118	287	116	209	190	215	188	201	198	207	196	241	158	247	156	345	54	351	52
111	292	105	294	183	220	177	222	175	228	169	230	167	236	161	238	63	340	57	342
106	293	112	291	178	221	184	219	170	229	176	227	162	237	168	235	58	341	64	339
296	107	290	109	224	179	218	181	232	171	226	173	240	163	234	165	344	59	338	61
289	110	295	108	217	182	223	180	225	174	231	172	233	166	239	164	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68

The author worked in this direction for the **multiple blocks** magic squares of multiples of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. For more details refer author’s work [26, 27, 28, 29, 30, 31].

This work is a combination of above five items resulting in **different types** of magic squares of order 40. There are total 3557 magic squares of order 40. For previous works from orders 10 to 36 refer author’s recent works [32, 33, 34, 35, 36, 37]. The table below give numbers of magic squares for the orders 10 to 40.

Order of Magic Square	Number of Magic Squares
Order 10	3
Order 12	7
Order 14	8
Order 16	10
Order 18	13
Order 20	17
Order 22	17
Order 24	70
Order 26	70
Order 28	102
Order 30	110
Order 32	324
Order 36	565
Order 40	3557

This work is a combination of above five items resulting in different types of magic squares of order 40. There are total 3557 magic squares of order 40. Due to high quantity, only few examples are written. The other examples can be seen in two **excel files** attached with the work or at author's website as embedded pdf files.

2 Magic Squares of Order 40

The magic sum of order 40 is given by

$$S_{40 \times 40} := \frac{40 \times (1 + 40^2)}{2} = 32020.$$

We can write, $40 := 2^3 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$. This gives the possibilities of blocks of orders 4, 5, 8 and 10. Let's see the divisions of magic square sum 32020 by 10, 8, 5 and 4:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \frac{32020}{10} = 3202 \implies \text{equal blocks of order 4;} \\ (ii) \quad & \frac{32020}{8} = 4002.5 \implies \text{unequal blocks of order 5;} \\ (iii) \quad & \frac{32020}{5} = 6404 \implies \text{equal blocks of order 8;} \\ (iv) \quad & \frac{32020}{4} = 8005 \implies \text{equal blocks of order 10.} \end{aligned}$$

Result 1. *The **block-wise** construction of magic square of order 40 is given by*

- 1. 100 Blocks of Order 4:** *The magic square of order 40 is constructed with 100 blocks of equal sums **pandiagonal** magic squares of order 4;*
- 2. 64 Blocks of Order 5:** *The magic square of order 40 is constructed with 64 blocks of different **pandiagonal** magic squares sums of order 5;*
- 3. 16 Blocks of Order 10:** *The magic square of order 40 is constructed with 16 blocks of equal magic square sums of order 10.*

Remark 2.1. *We can also construct **bimagic** square of order 40, but this kind of work is not a part of this paper. It can be seen in author's another work [11].*

Below are few examples of different ways of writing magic squares of order 40. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix-types** results. Total there are 3557 examples, but due to space, only few examples are written below. To bring these magic squares of order 40, we have considered sub-blocks **magic squares**, **bordered magic squares** and **block-bordered magic squares** with different combinations of orders 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, etc. The blocks of magic squares of orders 3 and 5 are used within certain restrictions, i.e., the order 3 are within magic squares of order 12, 18 and 24. While the magic squares of order 5 are only in magic squares of orders 20 and 40, and also with sequential natural numbers.

351.

Inder J. Taneja

[https://inderjtaneja.com/](https://inderjtaneja.com)

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

551.

1426 129 179	200 150 1447	1406 156 1453	1468 171 1421	1354 201 251	272 222 1375	1334 228 1381	1396 243 1349	351 1252 345 1254	1282 273 323	344 294 1303	1262 300 1309	1324 315 1277										
131 178 1425	1446 199 152	1452 1405 158	173 1420 1467	203 250 1353	1374 271 224	1380 1333 230	245 1348 1395	346 1253 352 1251	275 322 1281	1302 343 296	1308 1261 302	317 1276 1323										
177 1427 130	151 1448 198	157 1454 1404	1419 1469 172	249 1355 202	223 1376 270	229 1382 1332	1347 1397 244	1256 347 1250 349	321 1283 274	295 1304 342	301 1310 1260	1275 1325 316										
1459 162 1412	1415 165 1462	185 135 1432	1441 144 194	1387 234 1340	1343 237 1390	257 207 1360	1369 216 266	1249 350 1255 348	1315 306 1268	1271 309 1318	329 279 1288	1297 288 338										
164 1411 1458	1461 1414 167	1431 184 137	146 193 1440	236 1339 1386	1389 1342 239	1359 256 209	218 265 1368	359 1244 353 1246	308 1267 1314	1317 1270 311	1287 328 281	290 337 1296										
1410 1460 163	166 1463 1413	136 1433 183	192 1442 145	1338 1388 235	238 1391 1341	208 1361 255	264 1370 217	354 1245 360 1243	1266 1316 307	310 1319 1269	280 1289 327	336 1298 289										
195 1445 148	133 1430 180	175 1472 1422	1401 1451 154	267 1373 220	205 1358 252	247 1400 1350	1329 1379 226	1248 355 1242 357	339 1301 292	277 1286 324	319 1328 1278	1257 1307 298										
149 196 1443	1428 181 134	1470 1423 176	155 1402 1449	221 268 1371	1356 253 206	1398 1351 248	227 1330 1377	1241 358 1247 356	293 340 1299	1284 325 278	1326 1279 320	299 1258 1305										
1444 147 197	182 132 1429	1424 174 1471	1450 153 1403	1372 219 269	254 204 1357	1352 246 1399	1378 225 1331	367 1236 361 1238	1300 291 341	326 276 1285	1280 318 1327	1306 297 1259										
1416 1466 169	160 1457 1407	142 1439 189	186 1436 139	1344 1394 241	232 1385 1335	214 1367 261	258 1364 211	362 1237 368 1235	1272 1322 313	304 1313 1263	286 1295 333	330 1292 283										
170 1417 1464	1455 1408 161	1437 190 143	140 187 1434	242 1345 1392	1383 1336 233	1365 262 215	212 259 1362	1240 363 1234 365	314 1273 1320	1311 1264 305	1293 334 287	284 331 1290										
1465 168 1418	1409 159 1456	191 141 1438	1435 138 188	1393 240 1346	1337 231 1384	263 213 1366	1363 210 260	1233 366 1239 364	1321 312 1274	1265 303 1312	335 285 1294	1291 282 332										
391 1212 385 1214	8 2 1598 1600 1587 13 1589 7	40 34 1566 1568 1555 45 1557 39	72 66 1534 1536 1523 77 1525 71	104 98 1502 1504 1491 109 1493 103	375 1228 369 1230	1582 1580 17 1586 18 20 1596 37	1550 1548 49 1554 50 52 1564 69	1518 1516 81 1522 82 84 1532 101	1486 1484 113 1490 114 116 1500 107	370 1229 376 1227	1216 387 1210 389	6 16 31 1572 25 1574 1585 1595 38	48 63 1540 57 1542 1553 1563 70	80 95 1508 89 1510 1521 1531 102	112 127 1476 121 1478 1489 1499 1232 371 1226 373							
1209 390 1215 388	11 22 26 1573 32 1571 1579 1590 43	54 58 1541 64 1539 1547 1558 75	86 90 1509 96 1507 1515 1526 107	118 122 1477 128 1475 1483 1494 100	1225 374 1231 372	1597 24 1576 27 1570 29 1577 4 1565	56 1544 59 1538 61 1545 36 1533	88 1512 91 1506 93 1513 68 1501	120 1480 123 1474 125 1481 100	383 1220 377 1222	399 1204 393 1206	1592 1578 1569 30 1575 28 23 9 1560	1546 1537 62 1543 60 55 41 1528	1514 1505 94 1511 92 87 73 1496	1482 1473 126 1479 124 119 105 378 1221 384 1219							
1208 395 1202 397	1591 1581 21 1584 15 1583 19 10 1559	1549 53 1552 47 1551 51 42 1527	1517 85 1520 79 1519 83 74 1495	1485 117 1488 111 1487 115 106 1224 379 1218 381	1201 398 1207 396	1594 1599 3 1 14 1588 12 1593	1562 1567 35 33 46 1556 44 1561	1530 1535 67 65 78 1524 76 1529	1498 1503 99 97 110 1492 108 1497	1217 382 1223 380	607 996 601 998	615 988 609 990	623 980 617 982	631 972 625 974	639 964 633 966	407 1196 401 1198	415 1188 409 1190	423 1180 417 1182	431 1172 425 1174	439 1164 433 1166		
602 997 608 995	610 989 616 987	618 981 624 979	626 973 632 971	634 965 640 963	402 1197 408 1195	410 1189 416 1187	418 1181 424 1179	426 1173 432 1171	434 1165 440 1163	1000 603 994 605	992 611 986 613	984 619 978 621	976 627 970 629	968 635 962 637	1200 403 1194 405	1192 411 1186 413	1184 419 1178 421	1176 427 1170 429	1168 435 1162 437			
993 606 999 604	985 614 991 612	977 622 983 620	969 630 975 628	961 638 967 636	1193 406 1199 404	1185 414 1191 412	1177 422 1183 420	1169 430 1175 428	1161 438 1167 436	727 876 721 878	868 866 731 872 732 734	850 848 749 854 750 752	647 956 641 958	527 1076 521 1078	1062 1071 531 1069 533 529 550 1052 548 1054 546 1061	447 1156 441 1158	722 877 728 875	730 745 858 739 860 871 748	763 840 757 842 853 642 957 648 955	522 1077 528 1075	544 551 1014 1035 563 1049 1022 586 600 578 1007 1057	442 1157 448 1155
880 723 874 725	736 740 859 746 857 865 754	758 841 764 839 847 960 643 954 645	1080 523 1074 525 543 593 562 587 559 1004 1031 1048 576 1030 1015 1058	1160 443 1154 445	873 726 879 724	738 862 741 856 743 863 756	844 759 838 761 845 953 646 959 644	1073 526 1079 524 1059 1020 1046 573 1001 1037 598 1025 564 552 589 542	1153 446 1159 444	719 884 713 886	864 855 744 861 742 737 846	837 762 843 760 755 655 948 649 950	519 1084 513 1086 1060 1045 1038 560 584 571 567 592 1009 1016 1023 541	455 1148 449 1150	714 885 720 883	867 735 870 729 869 733 849	753 852 747 851 751 650 949 656 947	514 1085 520 1083 1067 588 1021 566 1040 595 1019 554 1047 1003 572 534	450 1149 456 1147			
888 715 882 717	814 812 785 818 786 788	832 830 767 836 768 770 952 651 946 653	1088 515 1082 517 1056 569 580 1012 1027 558 1006 1033 585 1044 591 545	1152 451 1146 453	881 718 887 716	784 799 804 793 806 817 766	781 822 775 824 835 945 654 951 652	1081 518 1087 516 538 1024 599 1008 575 570 1043 1017 1032 581 556 1063	1145 454 1151 452	711 892 705 894	790 794 805 800 803 811 772	776 823 782 821 829 663 940 657 942	511 1092 505 1094 537 1002 557 1041 596 1013 590 579 1028 565 1034 1064	463 1140 457 1142	706 893 712 891	792 808 795 802 797 809 774	826 777 820 779 827 658 941 664 939	506 1093 512 1091 1065 577 583 594 1042 1026 555 1010 1011 1039 568 536	458 1141 464 1139			
896 707 890 709	810 801 798 807 796 791 828	819 780 825 778 773 944 659 938 661	1096 507 1090 509 535 1036 1005 1029 1018 582 574 561 553 597 1050 1066	1144 459 1138 461	889 710 895 708	813 789 816 783 815 787 831	771 834 765 833 769 937 662 943 660	1089 510 1095 508 540 530 1070 532 1068 1072 1051 549 1053 547 1055 539	1137 462 1143 460	703 900 697 902	695 908 689 910	687 916 681 918	679 924 673 926	671 932 665 934	503 1100 497 1102	495 1108 489 1110	487 1116 481 1118	479 1124 473 1126	471 1132 465 1134			
698 901 704 899	690 909 696 907	682 917 688 915	674 925 680 923	666 933 672 931	498 1101 504 1099	490 1109 496 1107	482 1117 488 1115	474 1125 480 1123	466 1133 472 1131	904 699 898 701	912 691 906 693	920 683 914 685	928 675 922 677	936 667 930 669	1104 499 1098 501	1112 491 1106 493	1120 483 1114 485	1128 475 1122 477	1136 467 1130 469			
897 702 903 700	905 694 911 692	913 686 919 684	921 678 927 676	929 670 935 668	1097 502 1103 500	1105 494 1111 492	1113 486 1119 484	1121 478 1127 476	1129 470 1135 468	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic									

651.

1426 129 179	200 150 1447	1406 156 1453	1468 171 1421	1354 201 251	272 222 1375	1334 228 1381	1396 243 1349	351 1252 345 1254	1282 273 323	344 294 1303	1262 300 1309	1324 315 1277																																																																																			
131 178 1425	1446 199 152	1452 1405 158	173 1420 1467	203 250 1353	1374 271 224	1380 1333 230	245 1348 1395	346 1253 352 1251	275 322 1281	1302 343 296	1308 1261 302	317 1276 1323																																																																																			
177 1427 130	151 1448 198	157 1454 1404	1419 1469 172	249 1355 202	223 1376 270	229 1382 1332	1347 1397 244	1256 347 1250 349	321 1283 274	295 1304 342	301 1310 1260	1275 1325 316																																																																																			
1459 162 1412	1415 165 1462	185 135 1432	1441 144 194	1387 234 1340	1343 237 1390	257 207 1360	1369 216 266	1249 350 1255 348	1315 306 1268	1271 309 1318	329 279 1288	1297 288 338																																																																																			
164 1411 1458	1461 1414 167	1431 184 137	146 193 1440	236 1339 1386	1389 1342 239	1359 256 209	218 265 1368	359 1244 353 1246	308 1267 1314	1317 1270 311	1287 328 281	290 337 1296																																																																																			
1410 1460 163	166 1463 1413	136 1433 183	192 1442 145	1338 1388 235	238 1391 1341	208 1361 255	264 1370 217	354 1245 360 1243	1266 1316 307	310 1319 1269	280 1289 327	336 1298 289																																																																																			
195 1445 148	133 1430 180	175 1472 1422	1401 1451 154	267 1373 220	205 1358 252	247 1400 1350	1329 1379 226	1248 355 1242 357	339 1301 292	277 1286 324	319 1328 1278	1257 1307 298																																																																																			
149 196 1443	1428 181 134	1470 1423 176	155 1402 1449	221 268 1371	1356 253 206	1398 1351 248	227 1330 1377	1241 358 1247 356	293 340 1299	1284 325 278	1326 1279 320	299 1258 1305																																																																																			
1444 147 197	182 132 1429	1424 174 1471	1450 153 1403	1372 219 269	254 204 1357	1352 246 1399	1378 225 1331	367 1236 361 1238	1300 291 341	326 276 1285	1280 318 1327	1306 297 1259																																																																																			
1416 1466 169	160 1457 1407	142 1439 189	186 1436 139	1344 1394 241	232 1385 1335	214 1367 261	258 1364 211	362 1237 368 1235	1272 1322 313	304 1313 1263	286 1295 333	330 1292 283																																																																																			
170 1417 1464	1455 1408 161	1437 190 143	140 187 1434	242 1345 1392	1383 1336 233	1365 262 215	212 259 1362	1240 363 1234 365	314 1273 1320	1311 1264 305	1293 334 287	284 331 1290																																																																																			
1465 168 1418	1409 159 1456	191 141 1438	1435 138 188	1393 240 1346	1337 231 1384	263 213 1366	1363 210 260	1233 366 1239 364	1321 312 1274	1265 303 1312	335 285 1294	1291 282 332																																																																																			
391 1212 385 1214	8 2 1598 1600 1587 13 1589 7	40 34 1566 1568 1555 45 1557 39	72 66 1534 1536 1523 77 1525 71	104 98 1502 1504 1491 109 1493 103	375 1228 369 1230	386 1213 392 1211	5 1582 1580 17 1586 18 20 1596 37	1550 1548 49 1554 50 52 1564 69	1518 1516 81 1522 82 84 1532 101	1486 1484 113 1490 114 116 1500 370	1229 376 1227	1216 387 1210 389	6 16 31 1572 25 1574 1585 1595 38	48 63 1540 57 1542 1553 1563 70	80 95 1508 89 1510 1521 1531 102	112 127 1476 121 1478 1489 1499 1232	371 1226 373	1209 390 1215 388	11 22 26 1573 32 1571 1579 1590 43	54 58 1541 64 1539 1547 1558 75	86 90 1509 96 1507 1515 1526 107	118 122 1477 128 1475 1483 1494 1225	374 1231 372	399 1204 393 1206	1597 24 1576 27 1570 29 1577 4 1565 56	1544 59 1538 61 1545 36 1533 88	1512 91 1506 93 1513 68 1501 120	1480 123 1474 125 1481 100 383	1220 377 1222	394 1205 400 1203	1592 1578 1569 30 1575 28 23 9 1560 1546	1537 62 1543 60 55 41 1528 1514	1505 94 1511 92 87 73 1496 1482	1473 126 1479 124 119 105 378	1221 384 1219	1208 395 1202 397	1591 1581 1588 15 1583 19 10 1559 1549	53 1552 47 1551 51 42 1527 1517	85 1520 79 1519 83 74 1495 1485	117 1488 111 1487 115 106 1224	379 1218 381	1201 398 1207 396	1594 1599 3 1 14 1588 12 1593 1562	1567 35 33 46 1556 44 1561 1530	1535 67 65 78 1524 76 1529 1498	1503 99 97 110 1492 108 1497 1217	382 1223 380	687 916 681 918	608 602 998 1000 987 613 989 607	640 634 966 968 955 645 957 639	408 402 1198 1200 1187 413 1189 407	440 434 1166 1168 1155 445 1157 439	487 1116 481 1118	682 917 688 915	605 982 980 617 986 618 620 996	637 950 948 649 954 650 652 964	405 1182 1180 417 1186 418 420 1196	437 1150 1148 449 1154 450 452 1164	482 1117 488 1115	920 683 914 685	606 616 631 972 625 974 985 995	638 648 663 940 657 942 953 963	406 416 431 1172 425 1174 1185 1195	438 448 463 1140 457 1142 1153	1163 1120 483 1114 485	913 686 919 684	611 622 626 973 632 971 979 990	643 654 658 941 664 939 947 958	411 422 426 1173 432 1171 1179 1190	443 454 458 1141 464 1139 1147 1158	1113 486 1119 484	695 908 689 910	997 624 976 627 970 629 977 604	965 656 944 659 938 661 945 636	1197 424 1176 427 1170 429 1177 404	1165 456 1144 459 1138 461 1145 436	495 1108 489 1110	690 909 696 907	992 978 969 630 975 628 623 609	960 946 937 662 943 660 655 641	1192 1178 1169 430 1175 428 423 409	1160 1146 1137 462 1143 460 455 441	490 1109 496 1107	912 691 906 693	991 981 621 984 615 983 619 610	959 949 653 952 647 951 651 642	1191 1181 1181 421 1184 415 1183 419 410	1159 1149 453 1152 447 1151 451 442	1112 491 1106 493	905 694 911 692	994 999 603 601 614 988 612 993	962 967 635 633 646 956 644 961	1194 1199 403 401 414 1188 412 1193	1162 1167 435 433 446 1156 444 1161	1105 494 1111 492
862 871 731 869	733 729 750 852 748 854 746 861	704 698 902 904 891 709 893 703	504 498 1102 1104 1091 509 1093 503	1062 1071 531 1069 533 529 550 1052 548 1054 546 1061	744 751 814 835 763 849 822 786 800 778 807 857	701 886 884 713 890 714 716 900	501 1086 1084 513 1090 514 516 1100	544 551 1014 1035 563 1049 1022 586 600 578 1007 1057	743 793 762 787 759 804 831 848 776 830 815 858	702 712 727 876 721 878 889 899	502 512 527 1076 521 1078 1089 1099	543 593 562 587 559 1004 1031 1048 576 1030 1015 1058	859 820 846 773 801 837 798 825 764 752 789 742	707 718 722 877 728 875 883 894	507 518 522 1077 528 1075 1083 1094	1059 1020 1046 573 1001 1037 598 1025 564 552 589 542	860 845 838 760 784 771 767 792 809 816 823 741	901 720 880 723 874 725 881 700	1101 520 1080 523 1074 525 1081 500	1060 1045 1038 560 584 571 567 592 1009 1016 1023 541	867 788 821 766 840 795 819 754 847 803 772 734	896 882 873 726 879 724 719 705	1096 1082 1073 526 1079 524 519 505	1067 588 1021 566 1040 595 1019 554 1047 1003 572 534	856 769 780 812 827 758 806 833 785 844 791 745	895 885 717 888 711 887 715 706	1095 1085 517 1088 511 1087 515 506	1056 569 580 1012 1027 558 1006 1033 585 1044 591 545	738 824 799 808 775 770 843 817 832 781 756 863	898 903 699 697 710 892 708 897	1098 1103 499 497 510 1092 508 1097	538 1024 599 1008 575 570 1043 1017 1032 581 556 1063	737 802 757 841 796 813 790 779 828 765 834 864	671 932 665 934 679 924 673 926 471	1132 465 1134 479 1124 473 1126 537	1002 557 1041 596 1013 590 579 1028 565 1034 1064	865 777 783 794 842 826 755 810 811 839 768 736	666 933 672 931 674 925 680 923 466	1133 472 1131 474 1125 480 1123 1065	577 583 594 1042 1026 555 1010 1011 1039 568 536	735 836 805 829 818 782 774 761 753 797 850 866	936 667 930 669 928 675 922 677 1136	467 1130 469 1128 475 1122 477 535	1036 1005 1029 1018 582 574 561 553 597 1050 1066	740 730 870 732 868 872 851 749 853 747 855 739	929 670 935 668 921 678 927 676 1129	470 1135 468 1121 478 1127 476 540	530 1070 532 1068 1072 1051 549 1053 547 1055 539																																															
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																																																																																			

3201.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526	
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523	
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77	1520
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76	1519
287	1316	281	1318	295	1308	289	1310	303	1300	297	1302	311	1292	305	1294	319	1284	313	1286	327	1276	321	1278	335	1268	329	1270	343	1260	337	1262	351	1252	345	1254	87	1516	81	1518	
282	1317	288	1315	290	1309	296	1307	298	1301	304	1299	306	1293	312	1291	314	1285	320	1283	322	1277	328	1275	330	1269	336	1267	338	1261	344	1259	346	1253	352	1251	82	1517	88	1515	
1320	283	1314	285	1312	291	1306	293	1304	299	1298	301	1296	307	1290	309	1288	315	1282	317	1280	323	1274	325	1272	331	1266	333	1264	339	1258	341	1256	347	1250	349	1520	83	1514	85	1512
1313	286	1319	284	1305	294	1311	292	1297	302	1303	300	1289	310	1295	308	1281	318	1287	316	1273	326	1279	324	1265	334	1271	332	1257	342	1263	340	1249	350	1255	348	1513	86	1519	84	1511
279	1324	273	1326	511	1092	505	1094	1084	1082	515	1088	516	518	531	1069	1068	1067	532	536	549	1051	1050	1049	550	554	1030	1028	569	1034	570	572	359	1244	353	1246	95	1508	89	1510	
274	1325	280	1323	506	1093	512	1091	514	529	1074	523	1076	1087	1064	538	1062	539	541	1059	1046	556	1044	557	559	1041	568	583	1020	577	1022	1033	354	1245	360	1243	90	1509	96	1507	
1328	275	1322	277	1096	507	1090	509	520	524	1075	530	1073	1081	1058	1057	545	546	1054	543	1040	1039	563	564	1036	561	574	578	1021	584	1019	1027	1248	355	1242	357	1512	91	1506	93	1504
1321	278	1327	276	1089	510	1095	508	522	1078	525	1072	527	1079	548	544	1055	1056	547	1053	566	562	1037	1038	565	1035	576	1024	579	1018	581	1025	1241	358	1247	356	1505	94	1511	92	1503
271	1332	265	1334	503	1100	497	1102	1080	1071	528	1077	526	521	537	1060	540	1061	1063	542	555	1042	558	1043	1045	560	1026	1017	582	1023	580	575	367	1236	361	1238	103	1500	97	1502	
266	1333	272	1331	498	1101	504	1099	1083	519	1086	513	1085	517	1065	535	533	534	1066	1070	1047	553	551	552	1048	1052	1029	573	1032	567	1031	571	362	1237	368	1235	98	1501	104	1499	
1336	267	1330	269	1104	499	1098	501	711	889	888	887	712	716	862	871	731	869	733	729	750	852	748	854	746	861	585	1015	1014	1013	586	590	1240	363	1234	365	1504	99	1498	101	1496
1329	270	1335	268	1097	502	1103	500	884	718	882	719	721	879	744	751	814	835	763	849	822	786	800	778	807	857	1010	592	1008	593	595	1005	1233	366	1239	364	1497	102	1503	100	1494
263	1340	257	1342	495	1108	489	1110	878	877	725	726	874	723	743	793	762	787	759	804	831	848	776	830	815	858	1004	1003	599	600	1000	597	375	1228	369	1230	111	1492	105	1494	
258	1341	264	1339	490	1109	496	1107	728	724	875	876	727	873	859	820	846	773	801	837	798	825	764	752	789	742	602	598	1001	1002	601	999	370	1229	376	1227	106	1493	112	1491	
1344	259	1338	261	1112	491	1106	493	717	880	720	881	883	722	860	845	838	760	784	771	767	792	809	816	823	741	591	1006	594	1007	1009	596	1232	371	1226	373	1496	107	1490	109	1488
1337	262	1343	260	1105	494	1111	492	885	715	713	714	886	890	867	788	821	766	840	795	819	754	847	803	772	734	1011	589	587	588	1012	1016	1225	374	1231	372	1489	110	1495	108	1486
255	1348	249	1350	487	1116	481	1118	693	907	906	905	694	698	856	769	780	812	827	758	806	833	785	844	791	745	603	997	996	995	604	608	383	1220	377	1222	119	1484	113	1486	
250	1349	256	1347	482	1117	488	1115	902	700	900	701	703	897	738	824	799	808	775	770	843	817	832	781	756	863	992	610	990	611	613	987	378	1221	384	1219	114	1485	120	1483	
1352	251	1346	253	1120	483	1114	485	896	895	707	708	892	705	737	802	757	841	796	813	790	779	828	765	834	864	986	985	617	618	982	615	1224	379	1218	381	1488	115	1482	117	1480
1345	254	1351	252	1113	486	1119	484	710	706	893	894	709	891	865	777	783	794	842	826	755	810	811	839	768	736	620	616	983	984	619	981	1217	382	1223	380	1481	118	1487	116	1479
247	1356	241	1358	479	1124	473	1126	699	898	702	899	901	704	735	836	805	829	818	782	774	761	753	797	850	866	609	988	612	989	991	614	391	1212	385	1214	127	1476	121	1478	
242	1357	248	1355	474	1125	480	1123	903	697	695	696	904	908	740	730	870	732	868	872	851	749	853	747	855	739	993	607	605	606	994	998	386	1213	392	1211	122	1477	128	1475	
1360	243	1354	245	1128	475	1122	477	922	920	677	926	678	680	657	943	942	941	658	662	639	961	960	959	640	644	976	974	623	980	624	626	1216	387	1210	389	1480	123	1474	125	1472
1353	246	1359	244	1121	478	1127	476	676	691	912	685	914	925	938	664	936	665	667	933	956	646	954	647	649	951	622	637	966	631	968	979	1209	390	1215	388	1473	126	1479	124	1471
239	1364	233	1366	471	1132	465	1134	682	686	913	692	911	919	932	931	671	672	928	669	950	949	653	654	946	651	628	632	967	638	965	973	399	1204	393	1206	135	1468	129	1470	
234	1365	240	1363	466	1133	472	1131	684	916	687	910	689	917	674	670	929	930	673	927	656	652	947	948	655	945	630	970	633	964	635	971	394	1205	400	1203	130	1469	136	1467	
1368	235	1362	237	1136	467	1130	469	918	909	690	915	688	683	663	934	666	935	937	668	645	952	648	953	955	650	972	963	636	969	634	629	1208	395	1202	397	1472	131	1466	133	1464
1361	238	1367	236	1129	470	1135	468	921	681	924	675	923	679	939	661	659	660	940	944	957	643	641	642	958	962	975	627	978	621	977	625	1201	398	1207	396	1465	134	1471	132	1463
231	1372	225	1374	463	1140	457	1142	455	1148	449	1150	447	1156	441	1158	439	1164	433	1166	431	1172	425	1174	423	1180	417	1182	415	1188	409	1190	407	1196	401	1198	143	1460	137	1462	
226	1373	232	1371	458	1141	464	1139	450	1149	456	1147	442	1157	448	1155	434	1165	440	1163	426	1173	432	1171	418	1181	424	1179	410	1189	416	1187	402	1197	408	1195	138	1461	144	1459	
1376	227	1370	229	1144	459	1138	461	1152	451	1146	453	1160	443	1154	445	1168	435	1162	437	1176	427	1170	429	1184	419	1178	421	1192	411	1186	413	1200	403	1194	405	1464	139	1458	141	1456
1369	230	1375	228	1137	462	1143	460	1145	454	1151	452	1153	446	1159	444	1161	438	1167																						

3251.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76
287	1316	281	1318	296	290	1310	1312	1299	301	1301	295	328	322	1278	1280	1267	333	1269	327	360	354	1246	1248	1235	365	1237	359	392	386	1214	1216	1203	397	1205	391	87	1516	81	1518
282	1317	288	1315	293	1294	1292	305	1298	306	308	1308	325	1262	1260	337	1266	338	340	1276	357	1230	1228	369	1234	370	372	1244	389	1198	1196	401	1202	402	404	1212	82	1517	88	1515
1320	283	1314	285	294	304	319	1284	313	1286	1297	1307	326	336	351	1252	345	1254	1265	1275	358	368	383	1220	377	1222	1233	1243	390	400	415	1188	409	1190	1201	1211	1520	83	1514	85
1313	286	1319	284	299	310	314	1285	320	1283	1291	1302	331	342	346	1253	352	1251	1259	1270	363	374	378	1221	384	1219	1227	1238	395	406	410	1189	416	1187	1195	1206	1513	86	1519	84
279	1324	273	1326	1309	312	1288	315	1282	317	1289	292	1277	344	1256	347	1250	349	1257	324	1245	376	1224	379	1218	381	1225	356	1213	408	1192	411	1186	413	1193	388	95	1508	89	1510
274	1325	280	1323	1304	1290	1281	318	1287	316	311	297	1272	1258	1249	350	1255	348	343	329	1240	1226	1217	382	1223	380	375	361	1208	1194	1185	414	1191	412	407	393	90	1509	96	1507
1328	275	1322	277	1303	1293	309	1296	303	1295	307	298	1271	1261	341	1264	335	1263	339	330	1239	1229	373	1232	367	1231	371	362	1207	1197	405	1200	399	1199	403	394	1512	91	1506	93
1321	278	1327	276	1306	1311	291	289	302	1300	300	1305	1274	1279	323	321	334	1268	332	1273	1242	1247	355	353	366	1236	364	1241	1210	1215	387	385	398	1204	396	1209	1505	94	1511	92
271	1332	265	1334	648	642	958	960	947	653	949	647	914	694	908	692	691	911	912	921	906	686	685	917	683	919	681	688	424	418	1182	1184	1171	429	1173	423	103	1500	97	1502
266	1333	272	1331	645	942	940	657	946	658	660	956	927	716	710	890	712	888	714	898	709	884	718	882	720	880	886	674	421	1166	1164	433	1170	434	436	1180	98	1501	104	1499
1336	267	1330	269	646	656	671	932	665	934	945	955	675	897	783	836	729	854	784	835	730	853	785	834	731	852	704	926	422	432	447	1156	441	1158	1169	1179	1504	99	1498	101
1329	270	1335	268	651	662	666	933	672	931	939	950	925	705	746	837	800	819	745	838	799	820	744	839	798	821	896	676	427	438	442	1157	448	1155	1163	1174	1497	102	1503	100
263	1340	257	1342	957	664	936	667	930	669	937	644	677	895	872	747	818	765	871	748	817	766	870	749	816	767	706	924	1181	440	1160	443	1154	445	1161	420	111	1492	105	1494
258	1341	264	1339	952	938	929	670	935	668	663	649	923	707	801	782	855	764	802	781	856	763	803	780	857	762	894	678	1176	1162	1153	446	1159	444	439	425	106	1493	112	1491
1344	259	1338	261	951	941	661	944	655	943	659	650	679	893	786	833	732	851	787	832	733	850	788	831	734	849	708	922	1175	1165	437	1168	431	1167	435	426	1496	107	1490	109
1337	262	1343	260	954	959	643	641	654	948	652	953	673	879	743	840	797	822	742	841	796	823	741	842	795	824	722	928	1178	1183	419	417	430	1172	428	1177	1489	110	1495	108
255	1348	249	1350	616	610	990	992	979	621	981	615	702	873	869	750	815	768	868	751	814	769	867	752	813	770	728	899	456	450	1150	1152	1139	461	1141	455	119	1484	113	1486
250	1349	256	1347	613	974	972	625	978	626	628	988	900	727	804	779	858	761	805	778	859	760	806	777	860	759	874	701	453	1134	1132	465	1138	466	468	1148	114	1485	120	1483
1352	251	1346	253	614	624	639	964	633	966	977	987	700	875	789	830	735	848	790	829	736	847	791	828	737	846	726	901	454	464	479	1124	473	1126	1137	1147	1488	115	1482	117
1345	254	1351	252	619	630	634	965	640	963	971	982	902	725	740	843	794	825	739	844	793	826	738	845	792	827	876	699	459	470	474	1125	480	1123	1131	1142	1481	118	1487	116
247	1356	241	1358	989	632	968	635	962	637	969	612	698	877	866	753	812	771	865	754	811	772	864	755	810	773	724	903	1149	472	1128	475	1122	477	1129	452	127	1476	121	1478
242	1357	248	1355	984	970	961	638	967	636	631	617	904	723	807	776	861	758	808	775	862	757	809	774	863	756	878	697	1144	1130	1121	478	1127	476	471	457	122	1477	128	1475
1360	243	1354	245	983	973	629	976	623	975	627	618	696	715	891	711	889	713	887	703	892	717	883	719	881	721	885	905	1143	1133	469	1136	463	1135	467	458	1480	123	1474	125
1353	246	1359	244	986	991	611	609	622	980	620	985	913	907	693	909	910	690	689	680	695	915	916	684	918	682	920	687	1146	1151	451	449	462	1140	460	1145	1473	126	1479	124
239	1364	233	1366	584	578	1022	1024	1011	589	1013	583	552	546	1054	1056	1043	557	1045	551	520	514	1086	1088	1075	525	1077	519	488	482	1118	1120	1107	493	1109	487	135	1468	129	1470
234	1365	240	1363	581	1006	1004	593	1010	594	596	1020	549	1038	1036	561	1042	562	564	1052	517	1070	1068	529	1074	530	532	1084	485	1102	1100	497	1106	498	500	1116	130	1469	136	1467
1368	235	1362	237	582	592	607	996	601	998	1009	1019	550	560	575	1028	569	1030	1041	1051	518	528	543	1060	537	1062	1073	1083	486	496	511	1092	505	1094	1105	1115	1472	131	1466	133
1361	238	1367	236	587	598	602	997	608	995	1003	1014	555	566	570	1029	576	1027	1035	1046	523	534	538	1061	544	1059	1067	1078	491	502	506	1093	512	1091	1099	1110	1465	134	1471	132
231	1372	225	1374	1021	600	1000	603	994	605	1001	580	1053	568	1032	571	1026	573	1033	548	1085	536	1064	539	1058	541	1065	516	1117	504	1096	507	1090	509	1097	484	143	1460	137	1462
226	1373	232	1371	1016	1002	993	606	999	604	599	585	1048	1034	1025	574	1031	572	567	553	1080	1066	1057	542	1063	540	535	521	1112	1098	1089	510	1095	508	503	489	138	1461	144	1459
1376	227	1370	229	1015	1005	597	1008	591	1007	595	586	1047	1037	565	1040	559	1039	563	554	1079	1069	533	1072	527	1071	531	522	1111	1101	501	1104	495	1103	499	490	1464	139	1458	141
1369	230	1375	228	1018	1023	579	577	590	1012	588	1017	1050	1055	547	545	558	1044	556	1049	1082	1087	515	513	526	1076	524	1081	1114	1119	483	481	494	1108	492	1113	1457			

3301.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526	
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523	
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77	1520
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76	1519
287	1316	281	1318	296	290	1310	1312	1299	301	1301	295	327	1276	321	1278	335	1268	329	1270	1170	438	1164	436	435	1167	1168	1177	1162	430	429	1173	427	1175	425	432	87	1516	81	1518	
282	1317	288	1315	293	1294	1292	305	1298	306	308	1308	322	1277	328	1275	330	1269	336	1267	1183	460	454	1146	456	1144	458	1154	453	1140	462	1138	464	1136	1142	418	82	1517	88	1515	
1320	283	1314	285	294	304	319	1284	313	1286	1297	1307	1280	323	1274	325	1272	331	1266	333	419	1153	1124	1122	475	1128	476	478	1106	1104	493	1110	494	496	448	1182	1520	83	1514	85	1512
1313	286	1319	284	299	310	314	1285	320	1283	1291	1302	1273	326	1279	324	1265	334	1271	332	1181	449	474	489	1114	483	1116	1127	492	507	1096	501	1098	1109	1152	420	1513	86	1519	84	1511
279	1324	273	1326	1309	312	1288	315	1282	317	1289	292	351	1252	345	1254	343	1260	337	1262	421	1151	480	484	1115	490	1113	1121	498	502	1097	508	1095	1103	450	1180	95	1508	89	1510	
274	1325	280	1323	1304	1290	1281	318	1287	316	311	297	346	1253	352	1251	338	1261	344	1259	1179	451	482	1118	485	1112	487	1119	500	1100	503	1094	505	1101	1150	422	90	1509	96	1507	
1328	275	1322	277	1303	1293	309	1296	303	1295	307	298	1256	347	1250	349	1264	339	1258	341	423	1149	1120	1111	488	1117	486	481	1102	1093	506	1099	504	499	452	1178	1512	91	1506	93	1504
1321	278	1327	276	1306	1311	291	289	302	1300	300	1305	1249	350	1255	348	1257	342	1263	340	417	1135	1123	479	1126	473	1125	477	1105	497	1108	491	1107	495	466	1184	1505	94	1511	92	1502
271	1332	265	1334	391	1212	385	1214	399	1204	393	1206	360	354	1246	1248	1235	365	1237	359	446	1129	1070	1068	529	1074	530	532	1088	1086	511	1092	512	514	472	1155	103	1500	97	1502	
266	1333	272	1331	386	1213	392	1211	394	1205	400	1203	357	1230	1228	369	1234	370	372	1244	1156	471	528	543	1060	537	1062	1073	510	525	1078	519	1080	1091	1130	445	98	1501	104	1499	
1336	267	1330	269	1216	387	1210	389	1208	395	1202	397	358	368	383	1220	377	1222	1233	1243	444	1131	534	538	1061	544	1059	1067	516	520	1079	526	1077	1085	470	1157	1504	99	1498	101	1496
1329	270	1335	268	1209	390	1215	388	1201	398	1207	396	363	374	378	1221	384	1219	1227	1238	1158	469	536	1064	539	1058	541	1065	518	1082	521	1076	523	1083	1132	443	1497	102	1503	100	1494
263	1340	257	1342	680	674	926	928	915	685	917	679	1245	376	1224	379	1218	381	1225	356	442	1133	1066	1057	542	1063	540	535	1084	1075	524	1081	522	517	468	1159	111	1492	105	1494	
258	1341	264	1339	677	910	908	689	914	690	692	924	1240	1226	1217	382	1223	380	375	361	1160	467	1069	533	1072	527	1071	531	1087	515	1090	509	1089	513	1134	441	106	1493	112	1491	
1344	259	1338	261	678	688	703	900	697	902	913	923	1239	1229	373	1232	367	1231	371	362	440	459	1147	455	1145	457	1143	447	1148	461	1139	463	1137	465	1141	1161	1496	107	1490	109	1488
1337	262	1343	260	683	694	698	901	704	899	907	918	1242	1247	355	353	366	1236	364	1241	1169	1163	437	1165	1166	434	433	424	439	1171	1172	428	1174	426	1176	431	1489	110	1495	108	1486
255	1348	249	1350	925	696	904	699	898	701	905	676	712	706	894	896	883	717	885	711	1042	566	1036	564	563	1039	1040	1049	1034	558	557	1045	555	1047	553	560	119	1484	113	1486	
250	1349	256	1347	920	906	897	702	903	700	695	681	709	878	876	721	882	722	724	892	1055	588	582	1018	584	1016	586	1026	581	1012	590	1010	592	1008	1014	546	114	1485	120	1483	
1352	251	1346	253	919	909	693	912	687	911	691	682	710	720	735	868	729	870	881	891	547	1025	990	999	603	997	605	601	622	980	620	982	618	989	576	1054	1488	115	1482	117	1480
1345	254	1351	252	922	927	675	673	686	916	684	921	715	726	730	869	736	867	875	886	1053	577	616	969	964	638	962	640	636	626	976	624	970	985	1024	548	1481	118	1487	116	1479
247	1356	241	1358	415	1188	409	1190	407	1196	401	1198	893	728	872	731	866	733	873	708	549	1023	615	635	669	936	641	956	661	944	649	948	966	986	578	1052	127	1476	121	1478	
242	1357	248	1355	410	1189	416	1187	402	1197	408	1195	888	874	865	734	871	732	727	713	1051	579	987	967	644	953	672	933	652	945	664	941	634	614	1022	550	122	1477	128	1475	
1360	243	1354	245	1192	411	1186	413	1200	403	1194	405	887	877	725	880	719	879	723	714	551	1021	988	633	960	645	932	665	952	653	940	657	968	613	580	1050	1480	123	1474	125	1472
1353	246	1359	244	1185	414	1191	412	1193	406	1199	404	890	895	707	705	718	884	716	889	545	1007	995	974	929	668	957	648	937	660	949	656	627	606	594	1056	1473	126	1479	124	1471
239	1364	233	1366	776	770	830	832	819	781	821	775	743	860	737	862	751	852	745	854	574	1001	984	623	670	935	642	955	662	943	650	947	978	617	600	1027	135	1468	129	1470	
234	1365	240	1363	773	814	812	785	818	786	788	828	738	861	744	859	746	853	752	851	1028	599	610	971	643	954	671	934	651	946	663	942	630	991	1002	573	130	1469	136	1467	
1368	235	1362	237	774	784	799	804	793	806	817	827	864	739	858	741	856	747	850	749	572	1003	609	629	959	646	931	666	951	654	939	658	972	992	598	1029	1472	131	1466	133	1464
1361	238	1367	236	779	790	794	805	800	803	811	822	857	742	863	740	849	750	855	748	1030	597	993	973	930	667	958	647	938	659	950	655	628	608	1004	571	1465	134	1471	132	1463
231	1372	225	1374	829	792	808	795	802	797	809	772	767	836	761	838	759	844	753	846	570	1005	607	631	637	963	639	961	965	975	625	977	632	994	596	1031	143	1460	137	1462	
226	1373	232	1371	824	810	801	798	807	796	791	777	762	837	768	835	754	845	760	843	1032	595	612	602	998	604	996	1000	979	621	981	619	983	611	1006	569	138	1461	144	1459	
1376	227	1370	229	823	813	789	816	783	815	787	778	840	763	834	765	848	755	842	757	568	587	1019	583	1017	585	1015	575	1020	589	1011	591	1009	593	1013	1033	1464	139	1458	141	1456
1369	230	1375	228	826																																				

3351.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526	
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523	
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77	
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76	
287	1316	281	1318	1266	289	339	360	310	1287	1246	316	1293	1308	331	1261	367	1236	361	1238	1170	438	1164	436	435	1167	1168	1177	1162	430	429	1173	427	1175	425	432	87	1516	81	1518	
282	1317	288	1315	291	338	1265	1286	359	312	1292	1245	318	333	1260	1307	362	1237	368	1235	1183	460	454	1146	456	1144	458	1154	453	1140	462	1138	464	1136	1142	418	82	1517	88	1515	
1320	283	1314	285	337	1267	290	311	1288	358	317	1294	1244	1259	1309	332	1240	363	1234	365	419	1153	527	1092	473	1110	528	1091	474	1109	529	1090	475	1108	448	1182	1520	83	1514	85	
1313	286	1319	284	1299	322	1252	1255	325	1302	345	295	1272	1281	304	354	1233	366	1239	364	1181	449	490	1093	544	1075	489	1094	543	1076	488	1095	542	1077	1152	420	1513	86	1519	84	
279	1324	273	1326	324	1251	1298	1301	1254	327	1271	344	297	306	353	1280	375	1228	369	1230	421	1151	1128	491	1074	509	1127	492	1073	510	1126	493	1072	511	450	1180	95	1508	89	1510	
274	1325	280	1323	1250	1300	323	326	1303	1253	296	1273	343	352	1282	305	370	1229	376	1227	1179	451	1057	526	1111	508	1058	525	1112	507	1059	524	1113	506	1150	422	90	1509	96	1507	
1328	275	1322	277	355	1285	308	293	1270	340	335	1312	1262	1241	1291	314	1232	371	1226	373	423	1149	530	1089	476	1107	531	1088	477	1106	532	1087	478	1105	452	1178	1512	91	1506	93	
1321	278	1327	276	309	356	1283	1268	341	294	1310	1263	336	315	1242	1289	1225	374	1231	372	417	1135	487	1096	541	1078	486	1097	540	1079	485	1098	539	1080	466	1184	1505	94	1511	92	
271	1332	265	1334	1284	307	357	342	292	1269	1264	334	1311	1290	313	1243	383	1220	377	1222	446	1129	1125	494	1071	512	1124	495	1070	513	1123	496	1069	514	472	1155	103	1500	97	1502	
266	1333	272	1331	1256	1306	329	320	1297	1247	302	1279	349	346	1276	299	378	1221	384	1219	1156	471	1060	523	1114	505	1061	522	1115	504	1062	521	1116	503	1130	445	98	1501	104	1499	
1336	267	1330	269	330	1257	1304	1295	1248	321	1277	350	303	300	347	1274	1224	379	1218	381	444	1131	533	1086	479	1104	534	1085	480	1103	535	1084	481	1102	470	1157	1504	99	1498	101	
1329	270	1335	268	1305	328	1258	1249	319	1296	351	301	1278	1275	298	348	1217	382	1223	380	1158	469	484	1099	538	1081	483	1100	537	1082	482	1101	536	1083	1132	443	1497	102	1503	100	
263	1340	257	1342	415	1188	409	1190	407	1196	401	1198	399	1204	393	1206	391	1212	385	1214	442	1133	1122	497	1068	515	1121	498	1067	516	1120	499	1066	517	468	1159	111	1492	105	1494	
258	1341	264	1339	410	1189	416	1187	402	1197	408	1195	394	1205	400	1203	386	1213	392	1211	1160	467	1063	520	1117	502	1064	519	1118	501	1065	518	1119	500	1134	441	106	1493	112	1491	
1344	259	1338	261	1192	411	1186	413	1200	403	1194	405	1208	395	1202	397	1216	387	1210	389	440	459	1147	455	1145	457	1143	447	1148	461	1139	463	1137	465	1141	1161	1496	107	1490	109	
1337	262	1343	260	1185	414	1191	412	1193	406	1199	404	1201	398	1207	396	1209	390	1215	388	1169	1163	437	1165	1166	434	433	424	439	1171	1172	428	1174	426	1176	431	1489	110	1495	108	
255	1348	249	1350	914	694	908	692	691	911	912	921	906	686	685	917	683	919	681	688	671	932	665	934	663	940	657	942	655	948	649	950	647	956	641	958	119	1484	113	1486	
250	1349	256	1347	927	716	710	890	712	888	714	898	709	884	718	882	720	880	886	674	666	933	672	931	658	941	664	939	650	949	656	947	642	957	648	955	114	1485	120	1483	
1352	251	1346	253	675	897	729	865	864	857	736	752	730	866	863	858	735	751	704	926	936	667	930	669	944	659	938	661	952	651	946	653	960	643	954	645	1488	115	1482	117	
1345	254	1351	252	925	705	848	760	840	761	769	825	847	759	839	762	770	826	896	676	929	670	935	668	937	662	943	660	945	654	951	652	953	646	959	644	1481	118	1487	116	
247	1356	241	1358	677	895	824	817	785	792	808	777	823	818	786	791	807	778	706	924	639	964	633	966	1010	545	595	616	566	1031	990	572	1037	1052	587	1005	127	1476	121	1478	
242	1357	248	1355	923	707	800	784	809	816	793	801	799	783	810	815	794	802	894	678	634	965	640	963	547	594	1009	1030	615	568	1036	989	574	589	1004	1051	122	1477	128	1475	
1360	243	1354	245	679	893	753	832	768	833	841	776	754	831	767	834	842	775	708	922	968	635	962	637	593	1011	546	567	1032	614	573	1038	988	1003	1053	588	1480	123	1474	125	
1353	246	1359	244	673	879	849	745	737	744	856	872	850	746	738	743	855	871	722	928	961	638	967	636	1043	578	996	999	581	1046	601	551	1016	1025	560	610	1473	126	1479	124	
239	1364	233	1366	702	873	731	867	862	859	734	750	732	868	861	860	733	749	728	899	623	980	617	982	580	995	1042	1045	998	583	1015	600	553	562	609	1024	135	1468	129	1470	
234	1365	240	1363	900	727	846	758	838	763	771	827	845	757	837	764	772	828	874	701	618	981	624	979	994	1044	579	582	1047	997	552	1017	599	608	1026	561	130	1469	136	1467	
1368	235	1362	237	700	875	822	819	787	790	806	779	821	820	788	789	805	780	726	901	984	619	978	621	611	1029	564	549	1014	596	591	1056	1006	985	1035	570	1472	131	1466	133	
1361	238	1367	236	902	725	798	782	811	814	795	803	797	781	812	813	796	804	876	699	977	622	983	620	565	612	1027	1012	597	550	1054	1007	592	571	986	1033	1465	134	1471	132	
231	1372	225	1374	698	877	755	830	766	835	843	774	756	829	765	836	844	773	724	903	631	972	625	974	1028	563	613	598	548	1013	1008	590	1055	1034	569	987	143	1460	137	1462	
226	1373	232	1371	904	723	851	747	739	742	854	870	852	748	740	741	853	869	878	697	626	973	632	971	1000	1050	585	576	1041	991	558	1023	605	602	1020	555	138	1461	144	1459	
1376	227	1370	229	696	715	891	711	889	713	887	703	892	717	883	719	881	721	885	905	976	627	970	629	586	1001	1048	1039	992	577	1021	606	559	556	603	1018	1464	139	1458	141	
1369	230	1375	228	913	907	693	909	910	690	689	680	695	915	916	684																									

3401.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526	
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523	
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77	
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76	
287	1316	281	1318	391	1212	385	1214	399	1204	393	1206	407	1196	401	1198	415	1188	409	1190	1170	438	1164	436	435	1167	1168	1177	1162	430	429	1173	427	1175	425	432	87	1516	81	1518	
282	1317	288	1315	386	1213	392	1211	394	1205	400	1203	402	1197	408	1195	410	1189	416	1187	1183	460	454	1146	456	1144	458	1154	453	1140	462	1138	464	1136	1142	418	82	1517	88	1515	
1320	283	1314	285	1216	387	1210	389	1208	395	1202	397	1200	403	1194	405	1192	411	1186	413	419	1153	1124	1122	475	1128	476	478	1106	1104	493	1110	494	496	448	1182	1520	83	1514	85	
1313	286	1319	284	1209	390	1215	388	1201	398	1207	396	1193	406	1199	404	1185	414	1191	412	1181	449	474	489	1114	483	1116	1127	492	507	1096	501	1098	1109	1152	420	1513	86	1519	84	
279	1324	273	1326	383	1220	377	1222	1302	1311	291	1309	293	289	310	1292	308	1294	306	1301	421	1151	480	484	1115	490	1113	1121	498	502	1097	508	1095	1103	450	1180	95	1508	89	1510	
274	1325	280	1323	378	1221	384	1219	304	1281	1276	326	1274	328	324	314	1288	312	1282	1297	1179	451	482	1118	485	1112	487	1119	500	1100	503	1094	505	1101	1150	422	90	1509	96	1507	
1328	275	1322	277	1224	379	1218	381	303	323	336	330	1270	1272	1259	341	1261	335	1278	1298	423	1149	1120	1111	488	1117	486	481	1102	1093	506	1099	504	499	452	1178	1512	91	1506	93	
1321	278	1327	276	1217	382	1223	380	1299	1279	333	1254	1252	345	1258	346	348	1268	322	302	417	1135	1123	479	1126	473	1125	477	1105	497	1108	491	1107	495	466	1184	1505	94	1511	92	
271	1332	265	1334	375	1228	369	1230	1300	321	334	344	359	1244	353	1246	1257	1267	1280	301	446	1129	1070	1068	529	1074	530	532	1088	1086	511	1092	512	514	472	1155	103	1500	97	1502	
266	1333	272	1331	370	1229	376	1227	1307	1286	339	350	354	1245	360	1243	1251	1262	315	294	1156	471	528	543	1060	537	1062	1073	510	525	1078	519	1080	1091	1130	445	98	1501	104	1499	
1336	267	1330	269	1232	371	1226	373	1296	311	1269	352	1248	355	1242	357	1249	332	1290	305	444	1131	534	538	1061	544	1059	1067	516	520	1079	526	1077	1085	470	1157	1504	99	1498	101	
1329	270	1335	268	1225	374	1231	372	298	1283	1264	1250	1241	358	1247	356	351	337	318	1303	1158	469	536	1064	539	1058	541	1065	518	1082	521	1076	523	1083	1132	443	1497	102	1503	100	
263	1340	257	1342	367	1236	361	1238	297	317	1263	1253	349	1256	343	1255	347	338	1284	1304	442	1133	1066	1057	542	1063	540	535	1084	1075	524	1081	522	517	468	1159	111	1492	105	1494	
258	1341	264	1339	362	1237	368	1235	1305	1285	1266	1271	331	329	342	1260	340	1265	316	296	1160	467	1069	533	1072	527	1071	531	1087	515	1090	509	1089	513	1134	441	106	1493	112	1491	
1344	259	1338	261	1240	363	1234	365	295	319	325	1275	327	1273	1277	1287	313	1289	320	1306	440	1169	1163	437	1165	1166	434	433	424	439	1171	1172	428	1174	426	1176	431	1489	110	1495	108
1337	262	1343	260	1233	366	1239	364	300	290	1310	292	1308	1312	1291	309	1293	307	1295	299	1169	1163	437	1165	1166	434	433	424	439	1171	1172	428	1174	426	1176	431	1489	110	1495	108	
255	1348	249	1350	914	694	908	692	691	911	912	921	906	686	685	917	683	919	681	688	551	1052	545	1054	559	1044	553	1046	584	578	1022	1024	1011	589	1013	583	119	1484	113	1486	
250	1349	256	1347	927	716	710	890	712	888	714	898	709	884	718	882	720	880	886	674	546	1053	552	1051	554	1045	560	1043	581	1006	1004	593	1010	594	596	1020	114	1485	120	1483	
1352	251	1346	253	675	897	868	866	731	872	732	734	850	848	749	854	750	752	704	926	1056	547	1050	549	1048	555	1042	557	582	592	607	996	601	998	1009	1019	1488	115	1482	117	
1345	254	1351	252	925	705	730	745	858	739	860	871	748	763	840	757	842	853	896	676	1049	550	1055	548	1041	558	1047	556	587	598	602	997	608	995	1003	1014	1481	118	1487	116	
247	1356	241	1358	677	895	736	740	859	746	857	865	754	758	841	764	839	847	706	924	575	1028	569	1030	567	1036	561	1038	1021	600	1000	603	994	605	1001	580	127	1476	121	1478	
242	1357	248	1355	923	707	738	862	741	856	743	863	756	844	759	838	761	845	894	678	570	1029	576	1027	562	1037	568	1035	1016	1002	993	606	999	604	599	585	122	1477	128	1475	
1360	243	1354	245	679	893	864	855	744	861	742	737	846	837	762	843	760	755	708	922	1032	571	1026	573	1040	563	1034	565	1015	1005	597	1008	591	1007	595	586	1480	123	1474	125	
1353	246	1359	244	673	879	867	735	870	729	869	733	849	753	852	747	851	751	722	928	1025	574	1031	572	1033	566	1039	564	1018	1023	579	577	590	1012	588	1017	1473	126	1479	124	
239	1364	233	1366	702	873	814	812	785	818	786	788	832	830	767	836	768	770	728	899	648	642	958	960	947	653	949	647	616	610	990	992	979	621	981	615	135	1468	129	1470	
234	1365	240	1363	900	727	784	799	804	793	806	817	766	781	822	775	824	835	874	701	645	942	940	657	946	658	660	956	613	974	972	625	978	626	628	988	130	1469	136	1467	
1368	235	1362	237	700	875	790	794	805	800	803	811	772	776	823	782	821	829	726	901	646	656	671	932	665	934	945	955	614	624	639	964	633	966	977	987	1472	131	1466	133	
1361	238	1367	236	902	725	792	808	795	802	797	809	774	826	777	820	779	827	876	699	651	662	666	933	672	931	939	950	619	630	634	965	640	963	971	982	1465	134	1471	132	
231	1372	225	1374	698	877	810	801	798	807	796	791	828	819	780	825	778	773	724	903	957	664	936	667	930	669	937	644	989	632	968	635	962	637	969	612	143	1460	137	1462	
226	1373	232	1371	904	723	813	789	816	783	815	787	831	771	834	765	833	769	878	697	952	938	929	670	935	668	663	649	984	970	961	638	967	636	631	617	138	1461	144	1459	
1376	227	1370	229	696	715	891	711	889	713	887	703	892	717	883	719	881	721	885	905	951	941	661	944	655	943	659	650	983	973	629	976	623	975	627	618	1464	139	1458	141	
1369	230	1375	228	913	907	693	909	910	690	689	680	695	915	916	684	918	682	920	687	954	959	643	641	654	948	652	953	986	991	611	609	622	980	620						

3451.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526	
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523	
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77	
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76	
287	1316	281	1318	295	1308	289	1310	303	1300	297	1302	311	1292	305	1294	319	1284	313	1286	327	1276	321	1278	335	1268	329	1270	343	1260	337	1262	351	1252	345	1254	87	1516	81	1518	
282	1317	288	1315	290	1309	296	1307	298	1301	304	1299	306	1293	312	1291	314	1285	320	1283	322	1277	328	1275	330	1269	336	1267	338	1261	344	1259	346	1253	352	1251	82	1517	88	1515	
1320	283	1314	285	1312	291	1306	293	1304	299	1298	301	1296	307	1290	309	1288	315	1282	317	1280	323	1274	325	1272	331	1266	333	1264	339	1258	341	1256	347	1250	349	1520	83	1514	85	
1313	286	1319	284	1305	294	1311	292	1297	302	1303	300	1289	310	1295	308	1281	318	1287	316	1273	326	1279	324	1265	334	1271	332	1257	342	1263	340	1249	350	1255	348	1513	86	1519	84	
279	1324	273	1326	511	1092	505	1094	520	514	1086	1088	1075	525	1077	519	552	546	1054	1056	1043	557	1045	551	584	578	1022	1024	1011	589	1013	583	359	1244	353	1246	95	1508	89	1510	
274	1325	280	1323	506	1093	512	1091	517	1070	1068	529	1074	530	532	1084	549	1038	1036	561	1042	562	564	1052	581	1006	1004	593	1010	594	596	1020	354	1245	360	1243	90	1509	96	1507	
1328	275	1322	277	1096	507	1090	509	518	528	543	1060	537	1062	1073	1083	550	560	575	1028	569	1030	1041	1051	582	592	607	996	601	998	1009	1019	1248	355	1242	357	1512	91	1506	93	
1321	278	1327	276	1089	510	1095	508	523	534	538	1061	544	1059	1067	1078	555	566	570	1029	576	1027	1035	1046	587	598	602	997	608	995	1003	1014	1241	358	1247	356	1505	94	1511	92	
271	1332	265	1334	503	1100	497	1102	1085	536	1064	539	1058	541	1065	516	1053	568	1032	571	1026	573	1033	548	1021	600	1000	603	994	605	1001	580	367	1236	361	1238	103	1500	97	1502	
266	1333	272	1331	498	1101	504	1099	1080	1066	1057	542	1063	540	535	521	1048	1034	1025	574	1031	572	567	553	1016	1002	993	606	999	604	599	585	362	1237	368	1235	98	1501	104	1499	
1336	267	1330	269	1104	499	1098	501	1079	1069	533	1072	527	1071	531	522	1047	1037	565	1040	559	1039	563	554	1015	1005	597	1008	591	1007	595	586	1240	363	1234	365	1504	99	1498	101	
1329	270	1335	268	1097	502	1103	500	1082	1087	515	513	526	1076	524	1081	1050	1055	547	545	558	1044	556	1049	1018	1023	579	577	590	1012	588	1017	1233	366	1239	364	1497	102	1503	100	
263	1340	257	1342	495	1108	489	1110	744	738	862	864	851	749	853	743	776	770	830	832	819	781	821	775	616	610	990	992	979	621	981	615	375	1228	369	1230	111	1492	105	1494	
258	1341	264	1339	490	1109	496	1107	741	846	844	753	850	754	756	860	773	814	812	785	818	786	788	828	613	974	972	625	978	626	628	988	370	1229	376	1227	106	1493	112	1491	
1344	259	1338	261	1112	491	1106	493	742	752	767	836	761	838	849	859	774	784	799	804	793	806	817	827	614	624	639	964	633	966	977	987	1232	371	1226	373	1496	107	1490	109	
1337	262	1343	260	1105	494	1111	492	747	758	762	837	768	835	843	854	779	790	794	805	800	803	811	822	619	630	634	965	640	963	971	982	1225	374	1231	372	1489	110	1495	108	
255	1348	249	1350	487	1116	481	1118	861	760	840	763	834	765	841	740	829	792	808	795	802	797	809	772	989	632	968	635	962	637	969	612	383	1220	377	1222	119	1484	113	1486	
250	1349	256	1347	482	1117	488	1115	856	842	833	766	839	764	759	745	824	810	801	798	807	796	791	777	984	970	961	638	967	636	631	617	378	1221	384	1219	114	1485	120	1483	
1352	251	1346	253	1120	483	1114	485	855	845	757	848	751	847	755	746	823	813	789	816	783	815	787	778	983	973	629	976	623	975	627	618	1224	379	1218	381	1488	115	1482	117	
1345	254	1351	252	1113	486	1119	484	858	863	739	737	750	852	748	857	826	831	771	769	782	820	780	825	986	991	611	609	622	980	620	985	1217	382	1223	380	1481	118	1487	116	
247	1356	241	1358	479	1124	473	1126	712	706	894	896	883	717	885	711	680	674	926	928	915	685	917	679	648	642	958	960	947	653	949	647	391	1212	385	1214	127	1476	121	1478	
242	1357	248	1355	474	1125	480	1123	709	878	876	721	882	722	724	892	677	910	908	689	914	690	692	924	645	942	940	657	946	658	660	956	386	1213	392	1211	122	1477	128	1475	
1360	243	1354	245	1128	475	1122	477	710	720	735	868	729	870	881	891	678	688	703	900	697	902	913	923	646	656	671	932	665	934	945	955	1216	387	1210	389	1480	123	1474	125	
1353	246	1359	244	1121	478	1127	476	715	726	730	869	736	867	875	886	683	694	698	901	704	899	907	918	651	662	666	933	672	931	939	950	1209	390	1215	388	1473	126	1479	124	
239	1364	233	1366	471	1132	465	1134	893	728	872	731	866	733	873	708	925	696	904	699	898	701	905	676	957	664	936	667	930	669	937	644	399	1204	393	1206	135	1468	129	1470	
234	1365	240	1363	466	1133	472	1131	888	874	865	734	871	732	727	713	920	906	897	702	903	700	695	681	952	938	929	670	935	668	663	649	394	1205	400	1203	130	1469	136	1467	
1368	235	1362	237	1136	467	1130	469	887	877	725	880	719	879	723	714	919	909	693	912	687	911	691	682	951	941	661	944	655	943	659	650	1208	395	1202	397	1472	131	1466	133	
1361	238	1367	236	1129	470	1135	468	890	895	707	705	718	884	716	889	922	927	675	673	686	916	684	921	954	959	643	641	654	948	652	953	1201	398	1207	396	1465	134	1471	132	
231	1372	225	1374	463	1140	457	1142	455	1148	449	1150	447	1156	441	1158	439	1164	433	1166	431	1172	425	1174	423	1180	417	1182	415	1188	409	1190	407	1196	401	1198	143	1460	137	1462	
226	1373	232	1371	458	1141	464	1139	450	1149	456	1147	442	1157	448	1155	434	1165	440	1163	426	1173	432	1171	418	1181	424	1179	410	1189	416	1187	402	1197	408	1195	138	1461	144	1459	
1376	227	1370	229	1144	459	1138	461	1152	451	1146	453	1160	443	1154	445	1168	435	1162	437	1176	427	1170	429	1184	419	1178	421	1192	411	1186	413	1200	403	1194	405	1464	139	1458	141	
1369	230	1375	228	1137	462	1143	460	1145	454	1151	452	1153	446	1159	444	1161	438	1167	436	1169	430	1175	428	1177	422	1183	420	1185												

3501.

7	1596	1	1598	15	1588	9	1590	23	1580	17	1582	328	322	1278	1280	1267	333	1269	327	296	290	1310	1312	1299	301	1301	295	79	1524	73	1526	87	1516	81	1518	95	1508	89	1510
2	1597	8	1595	10	1589	16	1587	18	1581	24	1579	325	1262	1260	337	1266	338	340	1276	293	1294	1292	305	1298	306	308	1308	74	1525	80	1523	82	1517	88	1515	90	1509	96	1507
1600	3	1594	5	1592	11	1586	13	1584	19	1578	21	326	336	351	1252	345	1254	1265	1275	294	304	319	1284	313	1286	1297	1307	1528	75	1522	77	1520	83	1514	85	1512	91	1506	93
1593	6	1599	4	1585	14	1591	12	1577	22	1583	20	331	342	346	1253	352	1251	1259	1270	299	310	314	1285	320	1283	1291	1302	1521	78	1527	76	1513	86	1519	84	1505	94	1511	92
31	1572	25	1574	39	1564	33	1566	47	1556	41	1558	1277	344	1256	347	1250	349	1257	324	1309	312	1288	315	1282	317	1289	292	103	1500	97	1502	111	1492	105	1494	119	1484	113	1486
26	1573	32	1571	34	1565	40	1563	42	1557	48	1555	1272	1258	1249	350	1255	348	343	329	1304	1290	1281	318	1287	316	311	297	98	1501	104	1499	106	1493	112	1491	114	1485	120	1483
1576	27	1570	29	1568	35	1562	37	1560	43	1554	45	1271	1261	341	1264	335	1263	339	330	1303	1293	309	1296	303	1295	307	298	1504	99	1498	101	1496	107	1490	109	1488	115	1482	117
1569	30	1575	28	1561	38	1567	36	1553	46	1559	44	1274	1279	323	321	334	1268	332	1273	1306	1311	291	289	302	1300	300	1305	1497	102	1503	100	1489	110	1495	108	1481	118	1487	116
55	1548	49	1550	63	1540	57	1542	71	1532	65	1534	727	876	721	878	648	642	958	960	947	653	949	647	735	868	729	870	127	1476	121	1478	135	1468	129	1470	143	1460	137	1462
50	1549	56	1547	58	1541	64	1539	66	1533	72	1531	722	877	728	875	645	942	940	657	946	658	660	956	730	869	736	867	122	1477	128	1475	130	1469	136	1467	138	1461	144	1459
1552	51	1546	53	1544	59	1538	61	1536	67	1530	69	880	723	874	725	646	656	671	932	665	934	945	955	872	731	866	733	1480	123	1474	125	1472	131	1466	133	1464	139	1458	141
1545	54	1551	52	1537	62	1543	60	1529	70	1535	68	873	726	879	724	651	662	666	933	672	931	939	950	865	734	871	732	1473	126	1479	124	1465	134	1471	132	1457	142	1463	140
520	514	1086	1088	1075	525	1077	519	711	892	705	894	719	884	713	886	957	664	936	667	930	669	937	644	743	860	737	862	751	852	745	854	360	354	1246	1248	1235	365	1237	359
517	1070	1068	529	1074	530	532	1084	706	893	712	891	714	885	720	883	952	938	929	670	935	668	663	649	738	861	744	859	746	853	752	851	357	1230	1228	369	1234	370	372	1244
518	528	543	1060	537	1062	1073	1083	896	707	890	709	888	715	882	717	951	941	661	944	655	943	659	650	864	739	858	741	856	747	850	749	358	368	383	1220	377	1222	1233	1243
523	534	538	1061	544	1059	1067	1078	889	710	895	708	881	718	887	716	954	959	643	641	654	948	652	953	857	742	863	740	849	750	855	748	363	374	378	1221	384	1219	1227	1238
1085	536	1064	539	1058	541	1065	516	552	546	1054	1056	1043	557	1045	551	584	578	1022	1024	1011	589	1013	583	616	610	990	992	979	621	981	615	1245	376	1224	379	1218	381	1225	356
1080	1066	1057	542	1063	540	535	521	549	1038	1036	561	1042	562	564	1052	581	1006	1004	593	1010	594	596	1020	613	974	972	625	978	626	628	988	1240	1226	1217	382	1223	380	375	361
1079	1069	533	1072	527	1071	531	522	550	560	575	1028	569	1030	1041	1051	582	592	607	996	601	998	1009	1019	614	624	639	964	633	966	977	987	1239	1229	373	1232	367	1231	371	362
1082	1087	515	513	526	1076	524	1081	555	566	570	1029	576	1027	1035	1046	587	598	602	997	608	995	1003	1014	619	630	634	965	640	963	971	982	1242	1247	355	353	366	1236	364	1241
488	482	1118	1120	1107	493	1109	487	1053	568	1032	571	1026	573	1033	548	1021	600	1000	603	994	605	1001	580	989	632	968	635	962	637	969	612	392	386	1214	1216	1203	397	1205	391
485	1102	1100	497	1106	498	500	1116	1048	1034	1025	574	1031	572	567	553	1016	1002	993	606	999	604	599	585	984	970	961	638	967	636	631	617	389	1198	1196	401	1202	402	404	1212
486	496	511	1092	505	1094	1105	1115	1047	1037	565	1040	559	1039	563	554	1015	1005	597	1008	591	1007	595	586	983	973	629	976	623	975	627	618	390	400	415	1188	409	1190	1201	1211
491	502	506	1093	512	1091	1099	1110	1050	1055	547	545	558	1044	556	1049	1018	1023	579	577	590	1012	588	1017	986	991	611	609	622	980	620	985	395	406	410	1189	416	1187	1195	1206
1117	504	1096	507	1090	509	1097	484	783	820	777	822	791	812	785	814	680	674	926	928	915	685	917	679	767	836	761	838	759	844	753	846	1213	408	1192	411	1186	413	1193	388
1112	1098	1089	510	1095	508	503	489	778	821	784	819	786	813	792	811	677	910	908	689	914	690	692	924	762	837	768	835	754	845	760	843	1208	1194	1185	414	1191	412	407	393
1111	1101	501	1104	495	1103	499	490	824	779	818	781	816	787	810	789	678	688	703	900	697	902	913	923	840	763	834	765	848	755	842	757	1207	1197	405	1200	399	1199	403	394
1114	1119	483	481	494	1108	492	1113	817	782	823	780	809	790	815	788	683	694	698	901	704	899	907	918	833	766	839	764	841	758	847	756	1210	1215	387	385	398	1204	396	1209
223	1380	217	1382	231	1372	225	1374	239	1364	233	1366	799	804	793	806	925	696	904	699	898	701	905	676	775	828	769	830	151	1452	145	1454	159	1444	153	1446	167	1436	161	1438
218	1381	224	1379	226	1373	232	1371	234	1365	240	1363	794	805	800	803	920	906	897	702	903	700	695	681	770	829	776	827	146	1453	152	1451	154	1445	160	1443	162	1437	168	1435
1384	219	1378	221	1376	227	1370	229	1368	235	1362	237	808	795	802	797	919	909	693	912	687	911	691	682	832	771	826	773	1456	147	1450	149	1448	155	1442	157	1440	163	1434	165
1377	222	1383	220	1369	230	1375	228	1361	238	1367	236	801	798	807	796	922	927	675	673	686	916	684	921	825	774	831	772	1449	150	1455	148	1441	158	1447	156	1433	166	1439	164
247	1356	241	1358	255	1348	249	1350	263	1340	257	1342	456	450	1150	1152	1139	461	1141	455	424	418	1182	1184	1171	429	1173	423	175	1428	169	1430	183	1420	177	1422	191	1412	185	1414
242	1357	248	1355	250	1349	256	1347	258	1341	264	1339	453	1134	1132	465	1138	466	468	1148	421	1166	1164	433	1170	434	436	1180	170	1429	176	1427	178	1421	184	1419	186	1413	192	1411
1360	243	1354	245	1352	251	1346	253	1344	259	1338	261	454	464	479	1124	473	1126	1137	1147	422	432	447	1156	441	1158	1169	1179	1432	171	1426	173	1424	179	1418	181	1416	187	1410	189
1353	246	1359	244	1345	254	1351	252	1337	262	1343	260	459	470	474	1125	480	1123	1131	1142	427	438	442	1157	448	1155	1163	1174	1425	174	1431	172	1417	182	1423	180	14			

3551.

8	2	1598	1600	1587	13	1589	7	40	34	1566	1568	1555	45	1557	39	71	1532	65	1534	79	1524	73	1526	104	98	1502	1504	1491	109	1493	103	136	130	1470	1472	1459	141	1461	135
5	1582	1580	17	1586	18	20	1596	37	1550	1548	49	1554	50	52	1564	66	1533	72	1531	74	1525	80	1523	101	1486	1484	113	1490	114	116	1500	133	1454	1452	145	1458	146	148	1468
6	16	31	1572	25	1574	1585	1595	38	48	63	1540	57	1542	1553	1563	1536	67	1530	69	1528	75	1522	77	102	112	127	1476	121	1478	1489	1499	134	144	159	1444	153	1446	1457	1467
11	22	26	1573	32	1571	1579	1590	43	54	58	1541	64	1539	1547	1558	1529	70	1535	68	1521	78	1527	76	107	118	122	1477	128	1475	1483	1494	139	150	154	1445	160	1443	1451	1462
1597	24	1576	27	1570	29	1577	4	1565	56	1544	59	1538	61	1545	36	95	1508	89	1510	87	1516	81	1518	1501	120	1480	123	1474	125	1481	100	1469	152	1448	155	1442	157	1449	132
1592	1578	1569	30	1575	28	23	9	1560	1546	1537	62	1543	60	55	41	90	1509	96	1507	82	1517	88	1515	1496	1482	1473	126	1479	124	119	105	1464	1450	1441	158	1447	156	151	137
1591	1581	21	1584	15	1583	19	10	1559	1549	53	1552	47	1551	51	42	1512	91	1506	93	1520	83	1514	85	1495	1485	117	1488	111	1487	115	106	1463	1453	149	1456	143	1455	147	138
1594	1599	3	1	14	1588	12	1593	1562	1567	35	33	46	1556	44	1561	1505	94	1511	92	1513	86	1519	84	1498	1503	99	97	110	1492	108	1497	1466	1471	131	129	142	1460	140	1465
487	1116	481	1118	495	1108	489	1110	520	514	1086	1088	1075	525	1077	519	551	1052	545	1054	559	1044	553	1046	583	1020	577	1022	591	1012	585	1014	168	162	1438	1440	1427	173	1429	167
482	1117	488	1115	490	1109	496	1107	517	1070	1068	529	1074	530	532	1084	546	1053	552	1051	554	1045	560	1043	578	1021	584	1019	586	1013	592	1011	165	1422	1420	177	1426	178	180	1436
1120	483	1114	485	1112	491	1106	493	518	528	543	1060	537	1062	1073	1083	1056	547	1050	549	1048	555	1042	557	1024	579	1018	581	1016	587	1010	589	166	176	191	1412	185	1414	1425	1435
1113	486	1119	484	1105	494	1111	492	523	534	538	1061	544	1059	1067	1078	1049	550	1055	548	1041	558	1047	556	1017	582	1023	580	1009	590	1015	588	171	182	186	1413	192	1411	1419	1430
511	1092	505	1094	503	1100	497	1102	1085	536	1064	539	1058	541	1065	516	575	1028	569	1030	567	1036	561	1038	607	996	601	998	599	1004	593	1006	1437	184	1416	187	1410	189	1417	164
506	1093	512	1091	498	1101	504	1099	1080	1066	1057	542	1063	540	535	521	570	1029	576	1027	562	1037	568	1035	602	997	608	995	594	1005	600	1003	1432	1418	1409	190	1415	188	183	169
1096	507	1090	509	1104	499	1098	501	1079	1069	533	1072	527	1071	531	522	1032	571	1026	573	1040	563	1034	565	1000	603	994	605	1008	595	1002	597	1431	1421	181	1424	175	1423	179	170
1089	510	1095	508	1097	502	1103	500	1082	1087	515	513	526	1076	524	1081	1025	574	1031	572	1033	566	1039	564	993	606	999	604	1001	598	1007	596	1434	1439	163	161	174	1428	172	1433
456	450	1150	1152	1139	461	1141	455	744	738	862	864	851	749	853	743	775	828	769	830	783	820	777	822	616	610	990	992	979	621	981	615	200	194	1406	1408	1395	205	1397	199
453	1134	1132	465	1138	466	468	1148	741	846	844	753	850	754	756	860	770	829	776	827	778	821	784	819	613	974	972	625	978	626	628	988	197	1390	1388	209	1394	210	212	1404
454	464	479	1124	473	1126	1137	1147	742	752	767	836	761	838	849	859	832	771	826	773	824	779	818	781	614	624	639	964	633	966	977	987	198	208	223	1380	217	1382	1393	1403
459	470	474	1125	480	1123	1131	1142	747	758	762	837	768	835	843	854	825	774	831	772	817	782	823	780	619	630	634	965	640	963	971	982	203	214	218	1381	224	1379	1387	1398
1149	472	1128	475	1122	477	1129	452	861	760	840	763	834	765	841	740	799	804	793	806	791	812	785	814	989	632	968	635	962	637	969	612	1405	216	1384	219	1378	221	1385	196
1144	1130	1121	478	1127	476	471	457	856	842	833	766	839	764	759	745	794	805	800	803	786	813	792	811	984	970	961	638	967	636	631	617	1400	1386	1377	222	1383	220	215	201
1143	1133	469	1136	463	1135	467	458	855	845	757	848	751	847	755	746	808	795	802	797	816	787	810	789	983	973	629	976	623	975	627	618	1399	1389	213	1392	207	1391	211	202
1146	1151	451	449	462	1140	460	1145	858	863	739	737	750	852	748	857	801	798	807	796	809	790	815	788	986	991	611	609	622	980	620	985	1402	1407	195	193	206	1396	204	1401
423	1180	417	1182	431	1172	425	1174	712	706	894	896	883	717	885	711	679	924	673	926	687	916	681	918	647	956	641	958	655	948	649	950	232	226	1374	1376	1363	237	1365	231
418	1181	424	1179	426	1173	432	1171	709	878	876	721	882	722	724	892	674	925	680	923	682	917	688	915	642	957	648	955	650	949	656	947	229	1358	1356	241	1362	242	244	1372
1184	419	1178	421	1176	427	1170	429	710	720	735	868	729	870	881	891	928	675	922	677	920	683	914	685	960	643	954	645	952	651	946	653	230	240	255	1348	249	1350	1361	1371
1177	422	1183	420	1169	430	1175	428	715	726	730	869	736	867	875	886	921	678	927	676	913	686	919	684	953	646	959	644	945	654	951	652	235	246	250	1349	256	1347	1355	1366
447	1156	441	1158	439	1164	433	1166	893	728	872	731	866	733	873	708	703	900	697	902	695	908	689	910	671	932	665	934	663	940	657	942	1373	248	1352	251	1346	253	1353	228
442	1157	448	1155	434	1165	440	1163	888	874	865	734	871	732	727	713	698	901	704	899	690	909	696	907	666	933	672	931	658	941	664	939	1368	1354	1345	254	1351	252	247	233
1160	443	1154	445	1168	435	1162	437	887	877	725	880	719	879	723	714	904	699	898	701	912	691	906	693	936	667	930	669	944	659	938	661	1367	1357	245	1360	239	1359	243	234
1153	446	1159	444	1161	438	1167	436	890	895	707	705	718	884	716	889	897	702	903	700	905	694	911	692	929	670	935	668	937	662	943	660	1370	1375	227	225	238	1364	236	1369
392	386	1214	1216	1203	397	1205	391	360	354	1246	1248	1235	365	1237	359	327	1276	321	1278	335	1268	329	1270	296	290	1310	1312	1299	301	1301	295	264	258	1342	1344	1331	269	1333	263
389	1198	1196	401	1202	402	404	1212	357	1230	1228	369	1234	370	372	1244	322	1277	328	1275	330	1269	336	1267	293	1294	1292	305	1298	306	308	1308	261	1326	1324	273	1330	274	276	1340
390	400	415	1188	409	1190	1201	1211	358	368	383	1220	377	1222	1233	1243	1280	323	1274	325	1272	331	1266	333	294	304	319	1284	313	1286	1297	1307	262	272	287	1316	281	1318	1329	1339
395	406	410	1189	416	1187	1195	1206	363	374	378	1221	384	1219	1227	1238	1273	326	1279	324	1265	334	1271	332																

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [2] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
- [3] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>
- [4] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>
- **Block-Wise Magic Squares**
- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[18] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• **Block-Bordered Magic Squares**

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• **Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares**

[22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Different Types of Magic Squares

- [32] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares: Even Number Orders From 10 to 26, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-167, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386742>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 28, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-115, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386863>.

- [34] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-123,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386987>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32, **Zenodo**, April 04, 2022, pp. 1-77,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413115>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32, **Zenodo**, April 04, 2022, pp. 1-77,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413115>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 36, **Zenodo**, April 10, 2022, pp. 1-70,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6434645>.

• Creative Magic Squares

- [38] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-